

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№3

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 MART

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

KORXONALARDA ICHKI AUDIT TIZIMINING BOSHQARUV QARORLARI QABUL QILISHDAGI O'RNINI	24
Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	
FISKAL SIYOSAT SAMARADORLIGI VA SOLIQ TUSHUMLARI DINAMIKASI: O'ZBEKISTON MISOLIDA ILMIY TAHLIL	30
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI KELTIRIB CHIQUARUVCHI ASOSIY OMILLAR HAMDA IQTISODIYOTGA TA'SIRI	37
Toxtabayev Oybek Odilovich	
QISHLOQ XO'JALIGI OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV	42
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTON GLOBAL-IQTISODIY RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNINI	48
Kuvatova Oliya Sheraliyevna	
QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ULARNI KAPITAL BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	54
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
IQTISODIY ISLOHOTLAR DAVRIDA TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI	61
Yangiboyev F.B.	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ERTA ANIQLASH VA BOSHQARISHNING INTEGRATSIYALASHGAN RISK-INDEKS MODELINI	68
Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich, Rajabov Shoxrux Suvon o'g'li	
RUX VA QO'RG'OSHINNI SELEKTIV AJRATIB OLISHNI KOMBINATSIYALASH TEXNOLOGIYASI VA NAZARIYASI.....	74
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Haqberdiyev Dilshod Qodir o'g'li	
UY-JOY QURILISHI HAJMINI UZOQ MUDDATLI PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	81
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
O'ZBEKISTONDA BOG'DORCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA IQLIM VA TABIIY OFATLAR NATIJASIDA YETKAZILDAN TALOFATLARNI DAVLAT TOMONIDAN KOMPENSATSIYA QILISH MEKANIZMI.....	85
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH MEKANIZMLARI.....	90
Abdug'aniyev Uchqun Habibulla o'g'li	
O'ZBEKISTON QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA TENDENSIYALARI	96
Musaeva Aynura Abayxolievna	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION IN THE CONTEMPORARY ENVIRONMENT.....	104
Normurodov Xusan Eshmakhmatovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI BAHOLASH YO'LLARI	108
Begamov S.X.	
DEBITORLIK QARZLARINING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI	112
Normatova Gulmira Xayrullaevna	

SOLIQLARNI PROGNOZLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI.....	118
Ergashov Jamshid Ashurovich	
MEHNAT XARAJATLARI HISOB: NAZARIY ASOSLAR, USULLAR VA BOSHQARUVDA AHAMIYATI.....	126
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
KORPORATIV XIZMATLARNING BANK FOYDASIGA TA'SIRI: KOMISSION VA FOIZLI DAROMADLAR TAHLILI	131
Qurbonov Abror Abdullayevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA TASHKILY MEXANIZMLARI.....	136
Djamalov G'ofir Oribjanovich	
OCHIQLIK INDEKSI VA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI: O'ZBEKISTON TAJRIBASINING INSTITUTSIONAL TAHLILI	144
Diilshod Pulatov, Uchqun Abdug'aniyev	
DUNYO SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY HOLATI VA NATIJALARI TAHLILI.....	153
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	160
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
QURILISH TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI	164
Muxibova Guli Yarkinovna, Sharifxodjayeva Odina Ulug'bek qizi	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	168
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
IJTIMOYIY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI: XALQARO TAJRIBA VA INSTITUSIONAL YONDASHUVLAR.....	173
Bafoyev Farrux Jo'raqulovich	
KORXONALARDA AI-DRIVEN "DECISION SUPPORT SYSTEMS" (DSS)NI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Mardanova Ra'no	
STRENGTHENING THE FINANCING OF FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH BANK CREDIT	186
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Ibadullaeva Asal Ulugbek qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH	192
Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich	
ATTRACTING INVESTMENTS FROM FINANCIAL MARKETS AND FACTORS INFLUENCING THE INCREASE OF THEIR ATTRACTIVENESS	196
Kholov Sherali Akhrorboyevich	
MARKAZIY OSIYODA TRANSCHEGARAVIY SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA ADOLATLI TAQSIMLASHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	200
Matkarimov Mansur	
XALQARO XIZMATLAR SAVDOSIDA TIBBIY TURIZMNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	206
Farxodova Shohnoz Umidbek qizi	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASHNING KO'P OMILLI INDIKATORLARI TIZIMI	213
Ibroximov Iloxomjon Shavkatjon o'g'li	
SANOAT KORXONALARINI IQTISODIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI	219
Tillayeva Barno Ramiztdinovna	
NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI VA AUDITORLIK HISOBOTLARINING O'ZIGA XOSLIGI.....	224
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕИНТЕГРАЦИИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА.....	230
<i>Амантурова Дилбара Кыдыкбековна</i>	
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.....	237
<i>Асрарова М.У.</i>	
О СКОРИНГОВЫХ МЕТОДАХ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	242
<i>Ирмухамедова Муслима Дилшодовна</i>	
UY-JOY QURILISHIDA ESKROU MEKANIZMLARINI JORIY ETISH ORQALI INVESTITSION XAVFSIZLIK VA MOLIVAVIY SHAFFOFLIKNI TA'MINLASH	247
<i>Karimov Inomjon Ortikbaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI	254
<i>Kamoliddinov Ilhomjon Muxammadjonovich, Kobilov Murod Vakkosovich</i>	
TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOLIVAVIY BARQARORLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	259
<i>Axmedov Toxirjon Xasanjon o'g'li</i>	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGETIKA VA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINING ROLI	264
<i>Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAENS-NAZORAT TIZIMI ORQALI RISKLARNI SAMARALI BOSHQARISH	270
<i>Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКИНГА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	275
<i>Бахтиёрв Худайберган Хамдам угли</i>	
DOIMIY BO'LMAGAN KUCH TA'SIRIDA DEFORMATSIYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ MODEL ISHLAB CHIQRISH VA SONLI TAHLIL QILISH.....	282
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li, Isomova Sabohat Islom qizi</i>	
YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF STRUCTURAL ECONOMIC TRANSFORMATION IN UZBEKISTAN.....	290
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЯВНОПОЛЮСНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ	298
<i>Пирматов Нурали Бердиёрович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Бердиёров Улугбек Нурали угли, Бердиёров Улмасбек Нурали угли</i>	
YURTIMIZDAGI EKOLOGIK SOF YOG'OCH MATERIALLARIDAN TAYYORLANGAN ORAYOMA KONSTRUKSIYALARINING CHO'ZILISHGA QARSHILIGI	305
<i>Yunusaliyev Elmurod Muhammadyaqubovich, Toshpulatov Ilhomjon Baxtiyorovich</i>	
AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY EKOLOGIK MUAMMOLARI	311
<i>Aminov Hamza Husanovich, Madrimov Rajabboy Masharipovich, Xamdullayeva Aziza Baxtiyor qizi</i>	
EXPLAINABLE AI YORDAMIDA SOC UCHUN TUSHUNTIRILADIGAN KIBERXAVF ANIQLASH TIZIMINI ISHLAB CHIQRISH	318
<i>N.N. Jo'rayev, A.Sh. Juraboyev</i>	
QUYOSH FOTOELEKTRIK MODULLARINI SUV YORDAMIDA TOZALASH VA SOVITISH USULLARI TAHLILI	324
<i>Ibragimov Umidjon Hikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Izomov Shahzod Niyoz o'g'li, To'yurodov Quvonchbek Sherzod o'g'li</i>	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QURILISH SOHASIGA INTEGRATSIYASI: ILG'OR XALQARO TAJRIBA	332
Fayziyeva Gulnoza Abdurahmonovna	
ФАКТОРЫ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	339
Хакимова Ситора Ильёсжон кизи, Муталова Дилором Махамаджановна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	345
Л.А. Кадырова, Б. Н. Эгамов	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SUG'URTA BOZORINING TUZILISHI TAHLILI	350
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQALARDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH MASALALARI	358
Хамраев Quvvat Iskandarovich	
KONTEYNERLI TASHUVLARNING JORIY HOLATI, MAVJUD MUAMMOLAR VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	366
Samatov G'affor Alloqulovich, Xolmatov Bekzod Nurmatovich, Toxirov Maxmudjon Murodjon o'g'li, Absattarov Isomiddin Xotam o'g'li	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI BO'YICHA NOMUVOFIQLIKNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH MEXANIZMI	381
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR	386
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliiddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
SIFATLI TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH VA AHOLIGA QAMROVNI TA'MINLASHDA BOSHQARUV QARORLARINING AHAMIYATI	391
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARIDA GIPERPARAMETRLARNI MATEMATIK OPTIMALLASHTIRISH USULLARI	396
Husan Arziqulov Normurod o'g'li	
ENHANCING THE SERVICE SECTOR AS A MEANS OF CREATING EMPLOYMENT IN TOURISM INFRASTRUCTURE	401
Zarikeev Rasul Polatovich	
EXPANDING BANK CREDIT OPPORTUNITIES FOR FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	406
Isakov Janabay Yakipbaevich	
BANKS' BROKERAGE AND ADVISORY SERVICES IN FACILITATING SECURITIES TRANSACTIONS AND IMPROVING MARKET LIQUIDITY	412
Isakov Isobek Janabay uli	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ	416
Ибрагимов Мансур Ахметович	
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОВАЙДЕРОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК	421
Маннапова Феруза Фахриддин кызы	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISLOM MOLIYASINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH VA INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	428
Isroilov Obid Olimjonovich	
OZIQ-OVQAT BOZORI KON'YUNKTURASINI BAHOLASHDA KO'P OMILLI REGRESSIYA MODELINING SAMARADORLIGI	433
Abduraxmonov Adxamjon Sultonboyevich	

AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHNING ISTIQBOLLARI.....	438
Djuraeva Dildora Sobirjonovna	
ZAMONAVIY MOLIYAVIY INFRATUZILMANING INSTITUSIONAL ASOSLARI: TO'LOV TIZIMLARI NAZARIYASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	441
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI MENEJMENT VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA STRATEGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	449
Zayavitdinova Nafisa Muxammadovna	
CORPORATE GOVERNANCE, FDI, AND URBANIZATION IN THE GREEN ECONOMIC TRANSFORMATION OF UZBEKISTAN	454
Ablaeva Valentina	
FEMALE ENTREPRENEURSHIP AND MICRO-ENTERPRISE DEVELOPMENT	460
Dilafroz Kuchkorova	
LEGIRLANGAN PO'LATLARDAN TAYYORLANGAN PROKATLASH JO'VALARINI CHIDAMLILIGINI OSHIRISH UCHUN TERMIK PUXTALASH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	466
Saydumarov Botir Muradovich, Berdiyev Darob Murotovich, Tashmatov Ravshan Qobilovich	
SHAMOL TURBINASINING IKKI TOMONLAMA TA'MINLANADIGAN ASINXRON GENERATORI O'TKINCHI JARAYONLARINING TAHLILI	471
Bekishev Allabergen Yergashevich, Kurbonov Najmiddin Abduxamidovich, Yunusov Obidxon Abdivait o'g'li, Jo'rayev Doston Majid o'g'li	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	479
Babaxanova Dildora Rustamovna	
RAQOBAT USTUNLIGIGA ERISHISHDA ZAMONAVIY MARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	485
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
JAMOAT AHAMIYATIGA EGA TASHKILOTLAR TOIFASIGA KIRITISH MEZONLARI, ULARNING MOLIYAVIY HISOBOTLARI VA AUDITIGA QO'YILADIGAN TALABLAR.....	490
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
EFFICIENCY OF IMPROVING THE IT SERVICES EXPORT	494
Uzakov Ortik Shaymardanovich	
CHORVACHILIKDA ILK VETERINARIYA XIZMATI TARIXI: QADIMGI O'ZBEKISTON MISOLIDA.....	499
Sayfudinova Djamila Badridinovna	
AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHGA BAG'ISHLANGAN DASTLABKI ILMIY QARASHLARNING SHAKLLANISHI VA ULARNING TAHLILI	503
Xamroyev Anvar Ashurovich	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI HAMDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	508
A.A.Abdvoxidov	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY HOLATINI KOMPLEKS BAHOLASH VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	518
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
PERFORMANCE APPRAISAL FAIRNESS AND EMPLOYEE OUTCOMES IN UZBEKISTAN'S EDUCATIONAL INSTITUTIONS: A QUANTITATIVE INVESTIGATION	525
Farida Nishanova	
SANOAT KORXONALARIDA SIFAT BOSHQARUVI TIZIMLARINING ISHLAB CHIQRISH JARAYONIGA TA'SIRI	535
O'.M. Baytanov	

DIGITAL METHODS FOR MONITORING HAND HYGIENE AND AUTOMATIC NAIL SEGMENTATION USING COMPUTER VISION TECHNOLOGIES	540
<i>Shavkat Shukhratovich Azimov, Temurbek Zokir Ugli Daminov, Durdona Nurjonovna Rasulova, Dilorom Umrzakovna Nalibaeva</i>	
MATLAB-BASED OPTIMIZATION OF METHANE FEED INTAKE IN A GTL PLANT FOR SYNTHETIC FUEL PRODUCTION.....	545
<i>U.T. Beshimov, U.R. Azamatov, A.G. Makhsumov, E.E. Mashaev</i>	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЛОЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	554
<i>Зайналов Ж.П., Абдуллаева С.Ш., Нурмухамедов А.М.</i>	
INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA ONLAYN TEST VA AVTOMATIK BAHOLASH TIZIMLARI: INNOVATSION METODLAR, ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA DOLZARB MUAMMOLAR TAHLILI.....	561
<i>Nasriddinov Zaynobbiddin Xusniddin o'g'li, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich</i>	
SERVOMOTORLARNING XARAKTERISTIKALARI	565
<i>Pirmatov Nurali Berdiyarovich, Egamov Akmal Mamarasulovich, Mamarasulov Nodir Akmal o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	572
<i>O'rinov Komiljon Kozimovich</i>	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHDA SIFAT NAZORATINI OSHIRISHNI RAQAMLASHTIRISH YO'LLARI.....	576
<i>Meliyev X.T.</i>	
INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF FATS AND OILS REMOVAL FROM WASTEWATER GENERATED BY PUBLIC CATERING ENTERPRISES	585
<i>Durdona Obutjonova, Xayrullo Ibroximov, Ahmadjon Ibadullaev, Umar Chorshanbiev, Babaev Askar</i>	
INSON KAPITALINING IQTISODIY MAZMUNI, UNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI VA O'ZBEKISTONDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	591
<i>Ismailova Gulruh Faxriddinovna</i>	
HUDUDLARDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI RIVOJLANTIRISH VA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	596
<i>Azlarova Mushtariybegim Abror qizi</i>	
NORASMIY BANDLIK VA DAROMADLARNI SOLIQQA TORTISHDA SOLIQ IMTIYOZLARIDAN FOYDALANISH TAHLILI	600
<i>Bozorova Ozoda Raximovna</i>	
DAVLAT KORXONALARINI OMMAVIY JOYLASHTIRISH (IPO) ORQALI XUSUSIYLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI ("UZAUTO MOTORS" VA "O'ZBEKTELEKOM" AJ MISOLIDA).....	605
<i>Razikov Ulug'bek Zaripovich</i>	
QURILISHDA INNOVATSION FAOLIYAT TUSHUNCHASI VA TURLARI	611
<i>B.K.Abdusamatov, I.A.Yusupov</i>	
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ПЕСКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ	615
<i>Лесов Кувандык Сагинович, Хуршида Абдимуминовна</i>	
SURXONDARYO VILOYATI TUMANLARIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH OMILLARI.....	621
<i>Qosimova Nodira Saidovna</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISH VA RENTABELLIKNI OSHIRISH STRATEGIYALARI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	627
<i>Sanjarbek Sotvoldiyev Dilshodbek o'g'li, Qodirov Zohidjon Eraliyevich</i>	

YIRIK KORXONALARDA SOLIQ NAZORATI TEKSHIRUVLARIGA OID ILMIY TALQINLARNING TAHLILI.....	632
Qo'shaqov Asrorjon Nematjonovich	
QUYOSH ISSIQXONALARIDA QUYOSH ENERGETIK QURILMALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA TEXNIK YECHIMLARI	640
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
IT-KORXONALARIDA INVESTITSIYA VA EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI TAHLILI.....	648
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN LOYIHALAR TAHLILI	655
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОДОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА.....	666
Уролова Севара Бехзод кизи	
MAHALLIY BUDJETLARNI SHAKLLANTIRISH VA TAQSIMLASH JARAYONIDA FUQAROLAR ISHTIROKI: SO'ROVNOMA NATIJALARI ASOSIDA TAHLIL	672
Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna	
TRANSPORT SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH: XORIJIY TAJRIBA.....	677
Mirzayeva Dildora Inomovna, Alijonov Ahadjon Hasanboy o'g'li	
BOSHQARUV ETIKASINING ZAMONAVIY BIZNESDA TUTGAN O'RNI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	686
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI INNOVATSION-TEKNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'NALISHLARI	694
Sh.A.Sultonov	
MINTAQAVIY INVESTITSION SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MODELLARINING ROLI	700
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
MASHINASOZLIKDA DETALLARNI SARALAB YIG'ISHNING AFZALLIGI VA AHAMIYATI	705
Baxramov Faxridin Xuzriddinovich, Abdixamidov Nurbek Ural o'g'li, Abdullayev Djura Xudoyorovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭСКРОУ-СЧЕТОВ	712
Жаксымуратов Казбек Раджович	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	717
Nurullayev Baxrom Botirovich	
XIZMATLAR SOHASI RIVOJIDA DAROMADLARNING INKLYUZIV O'SISHI, KAMBAG'ALLIK DARAJASI TUSHISHINING MUHIM OMILIDIR.....	724
Saparov Murod Irgashovich	
BOZOR MUNOSABATLARI RIVOJLANISHI SHAROITIDA SOLIQ TIZIMINING DOLZARB MASALALARI.....	728
Umurzak Rajabov	
TIJORAT BANKLARIDA RESURS BAZASI SHAKLLANISHINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	734
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	
OLIY TA'LIM VA ISHLAB CHIQARISH KORXONALARI O'RTASIDAGI INNOVATSION HAMKORLIK	741
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	

QURILISH TARMOG'IDA KICHIK VA YIRIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INVESTITSION-INNOVATSION MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	744
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
КЛЮЧЕВЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА КАК ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ.....	750
Киличева Феруза Бешимовна	
NEYROPSIXOLINGVISTIKADA INVERSIV GAP KONSTRUKSIYALARINING FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI	755
Tuyboyeva Shakhnoza	
ROLE OF MODERN MODELS IN REGIONAL PRODUCTION MANAGEMENT	758
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	
HUDUDIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MONITORING TIZIMINING AHAMIYATI.....	761
Karimova Shirin Zoxid qizi	
MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI VA ILG'OR XORIJ TAJRIBASI	766
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
QASHQADARYO VILOYATIDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI	773
Sattorov Firdavs Ziyodullayevich	
TUSHUM VA DAROMAD HISOBI KATEGORIYALARINI XALQARO MOLIIYAVIIY HISOBOT STANDARTLARI ASOSIDA TAHLILI.....	777
Bayjanov Sarsengaliy Xalmuratovich	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA TADBIRKORLIKDA XALQARO SAVDO MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARINI SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	783
Xudayberdiyev Otabek Absalomovich	
QASHQADARYO VILOYATINING TABIIY TURISTIK RESURSLARI VA ULARNING TURIZM RIVOJLANISHIDAGI ROLI	790
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
O'ZBEKTELEKOM AK TEXNIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH: DEA CCR MODELII VA MALMQUIST TFP INDEKSI ASOSIDA TAHLIL.....	794
Salimova Husniya Rustamovna	
BIZNES-JARAYONLARNI MODELLASHTIRISHNING MOHIYATI VA ULARNI MOLIIYAVIIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLAR ORASIDAGI BOG'LIQLIK.....	800
Qarshiyeva Moxinur Olim qizi	
XORIIYIY TURISTLAR UCHUN KREATIV VA JOZIBADOR TURIZM MAHSULOTLARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	805
Abdurasulov Shavqiddin Erkin o'g'li	
XALQARO MOLIIYA INSTITUTLARI MOLIIYAVIIY RESURSLARINING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI LOYIHALARDAGI ROLI VA SAMARADORLIGI	811
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
IQTISODIY O'SISH VA ISHSIZLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNING NAZARIY MODELLARI	818
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
RESPUBLIKAMIZDAGI YIRIK AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA "XALQCHIL IPO"NI O'TKAZISH ISTIQBOLLARI	822
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ВИНОГРАДНОЙ ОТРАСЛИ.....	829
Сапаев Д.Х.	

SABZAVOT EKISHDA TUPROQNING FIZIK-MEXANIK XUSUSIYATLARI	835
Ravshanov Hamraqu l Amirqulovich, Aliqulova Sevara Muxiddinovna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI LOYIHAVIY MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	839
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
O'ZBEKISTON HUDUDLARINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARINING ROLINI YANADA KUCHAYTIRISH YO'NALISHLARI	844
Bekchanov Davron Masharipovich	
TOG'LI SHAROITLARDI AVTOGREYDERLARNING YOQILG'I SARFIGA TA'SIR QILUVCHI FAKTORLAR	848
Sarmonov Azizbek Xoshimjonovich, Abdukarimova Shoxsanam Murodjon qizi	
JAHON AMALIYOTIDA TASHQI SAVDO SIYOSATINI TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARI VA ILG'OR TAJRIBALAR	855
G'iyosov Ilhom Karimovich, Toxirova Risolat Abdushukur qizi	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY BANK XIZMATLARINI TATBIQ QILISH IMKONIYATLARIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR	862
Absamatov Asqar Ergashovich	
ALOQA XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI ASOSIY YO'NALISHLARI	868
Nazarov Sanjar Nasridinovich	
RAQAMLI MEXANIZMLAR ASOSIDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	873
Abdiyev Alimardon Chorshanbiyevich, Shamsiyeva Ruksora Nasirovna	
MAMLAKATIMIZ MAHALLALARIDA TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI	876
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA RESURSLARIDAN FOYDALANISHNI MODELLASHTIRISH	880
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
BARQAROR SANOAT VA ESG INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR	884
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
OT TRADITIONNOGO POLIVA K TOCHNOMU OROSHENIU: SRABNITEL'NYI ANALIZ EFFEKTIVNOSTI ISPOL'ZOVANIYA VODY V XLOPKOVODSTVE BUHARSKOY OBLASTI	890
Rahimov Olim Xamitovich, Gulchexra Salimovna Narzullaeva	
DIGITAL TECHNOLOGIES AS A KEY DRIVER OF SOCIO-ECONOMIC PROGRESS: A QUANTITATIVE ANALYSIS OF IMPACT TRANSMISSION MECHANISMS	898
Bozorova Irina Jumanazarovna	
RAQOBQT BARDOSHLIKNI OSHIRISHDA MEHMONXONA INNOVATSIYALARINING STRATEGIK AHAMIYATI	904
Usmanova Gulida Valiyevna	
KO'CHMAS MULK QIYMATINI OMMAVIY BAHOLASH UCHUN KOB-B-DUGLAS GIBRID MODELINI QO'LLASH	910
Xushvaqto'v Jasur Shuhrat o'g'li	
SANITARNO-ZASHITNAYA ZONA KAK INSTRUMENT OHRANY OKRUZHAJUSHCHAY SREDDY PRI REALIZACII KRUPNOMASHTABNYYH ENERGETICHESKYYH PROEKTOV (NA PRIMERE SHERABADSKOY SOLNECHNOY FOTOELEKTRICHESKOY STANCIYI V RESPUBLIKE UZBEKISTAN)	919
Omandavlatov Sirojiddin Sodikovich	
ZAHARLI CHIQUINDILARNING ATROF-MUHIT VA INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRINI KOMPLEKS BAHOLASH	924
Ruziyeva Iroda Davutovna, Mavlonova Shaxnoza Raxmatovna	

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ VANET ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.....	930
<i>Лазарев Амир Пишембаевич, Шахобиддинов Алишер Шопатхиддинович</i>	
STRENGTHENING THE FINANCIAL RESOURCE BASE OF COMMERCIAL BANKS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION.....	938
<i>Dilnoza Xaitboyeva</i>	
SHAHAR INFRATUZILMASIDA NOGIRONLIGI BOR SHAXSLAR UCHUN TO'SIQSIZ MUHITNI TASHKIL ETISHDA XALQARO YONDASHUVLAR	941
<i>Karimova Laziza Jaxongir qizi</i>	
BANK RISKLARINI BOSHQARISHDA RISK-APPETIT TUSHUNCHASI VA UNI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI	946
<i>O'ktamova Nozima Narzulla qizi, Mirzaraximova Nurhayot Bahrom qizi</i>	
O'ZBEKISTONDA MILLIY TAOMLARNING TURISTLAR SAYOHAT MOTIVATSIYASIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	950
<i>Turayev Ziyadulla Norsoatovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TURIZM TURLARINI TRANSFORMATSIYALASH VA DIVERSIFIKATSIYALASH CHEGARALARINI TIZIMLI TAHLIL ASOSIDA ANIQLASH USLUBIYOTLARI	956
<i>Saidova Dilfuza Abdufattohovna</i>	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI HISOBLASHDA KUZATUV QAMROVI, MA'LUMOTLAR MANBALARI VA VAZNLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	964
<i>Ismailova Shaxnoza Uktamovna</i>	
O'ZBEKISTONDA UY-JOY NARXLARI INDEKSINI HISOBLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING INTEGRALLASHGAN MODELII	969
<i>Tog'ayeva Dildora Akramovna</i>	
AUDIT ISHI SIFATINI BAHOLASHDA XALQARO STANDARTLARDAN FOYDALANISH	976
<i>Qo'shmatov Otaxon Qurbonaliyevich</i>	
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА	981
<i>Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Таджикибаев Абдунаби Абдурахмонович, Абдурашидов Сардор Журъат угли</i>	
STUDY OF THE HYDROLYTIC ACTIVITY OF CELLULASE ENZYME PREPARATIONS ON COTTON FIBER.....	990
<i>Nazarov Kamoljon, Valixodjayeva Ziyoda, Soatov Askarali</i>	
KATTA MA'LUMOTLAR (BIG DATA) VA ULARNING AXBOROT TIZIMLARIDAGI QO'LLANILISHI.....	994
<i>Abdullayev Jahongir Shuxrat o'g'li</i>	
AGRAR SOHADA MOLIYALASHTIRISH TIZIMIDA XUSUSIY INVESTITSIYALAR VA KREDIT O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING AHAMIYATI.....	998
<i>S. J. Yangiboev</i>	
THE ROLE OF SUPERPLASTICIZERS IN REDUCING WATER DEMAND AND ELIMINATING EXTERNAL CURING IN CONCRETE.....	1005
<i>Shakirov Tuygunjon Turgunovich, Umarov Khotamjon Atamjonovich</i>	
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	1010
<i>Айтымбетов Султанбек Дуйсенбаевич</i>	
DOLOTA DETALIGA QO'SHIMCHA ISHLOV BERIB RESURSINI OSHIRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1016
<i>Qosimov Karimjon, Qodirov Nazirjon Ulug'bekovich, Yusupov Asrorbek Rafiqjon o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORT DIVERSIFIKATSIYASINI TA'MINLASHDA RAQAMLI INFRATUZILMANING ROLI.....	1019
<i>Eshpo'latova Hilola Bozorboy qizi</i>	

MICROSOFT ACCESS ASOSIDAGI QAROR QABUL QILISH TIZIMI ORQALI LABORATORIYALARDA “ISO 9001:2015” VA “ISO/IEC 17025:2017” STANDARTLARINI JORIY ETILISH DARAJASINI BAHOLASH	1025
<i>Mamajonov Abduvoxid Abduraxmonovich, Abdujabborov Obidjon Oribjon o'g'li</i>	
AGROSANOAT MAJMUASIDA INNOVATSION RIVOJLANISH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YO'NALISHLAR	1032
<i>Aksakalov Ravshanjon Dolimjonovich</i>	
ENTROPIYA ASOSIDA MA'LUMOTLARNI SIQISH ALGORITMLARINI TAHLIL QILISH	1038
<i>Jovliyeva Dilnoz Mustofa qizi</i>	
SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA RAQOBAT RAZVEDKASINING KONSEPTUAL MODEL I	1043
<i>Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li</i>	
YENGIL AVTOMOBIL UCHUN YONILG'I SARFINI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN ECO-HARAKAT REJIMLARINI NAZARIY ASOSLASH USLUBI	1048
<i>Fattohjonov Bekzod Rasuljon o'g'li, Ro'zimov Sanjarbek Komilovich, Ravshanbekov JaxongirAlisher o'g'li, Muxitdinov Akmal Anvarovich</i>	
AQSHNING ILG'OR TAJRIBASI ASOSIDA IKKIYOQLAMA SOLIQQA TORTISHNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	1058
<i>Rajapov Shuxrat Zaripbayevich</i>	
IJTIMOY HIMOYA KATEGORIYASINING TRANSFORMATSON RIVOJLANISHI	1067
<i>M.Sh.Raximova</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISH VA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY-USLUBIY HAMDA AMALIY ASOSLARI.....	1072
<i>Ibayev Xo'jabek, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li</i>	
IPAK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARISH JARAYONINING TEXNOLOGIK VA SIFAT KO'RSATKICHLARI	1077
<i>Mahmudov Umidjon Bahodir o'g'li , TurdialiyeV Umid Muxtaraliyevich, Sulaymonov Sharifjon Abdumanabovich</i>	
QORAQALPOG'ISTONDA RAQAMLI TADBIRKORLIK EKOTIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA INNOVATSION FAOLIYATNI TAKOMILLASHTIRISH.....	1085
<i>Babanazarova Gulzar Ziuatdinovna</i>	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RAG'BATLANTIRISH ORQALI HUDUDLARNI IQTISODIY RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	1089
<i>Ibragimova Ma'mura Muxiddinovna</i>	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISH MODELLARI VA ULARNING AHAMIYATI.....	1094
<i>Abduraimov Dilshod Muratkulovich</i>	
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КАРАКАЛПАКСТАНА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ	1098
<i>Оспанова Феруза Базарбаевна</i>	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI	1103
<i>Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi</i>	
INVESTITSIYA DASTURLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI MENEJMENT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARI.....	1107
<i>Axmedova Dilnoza Muzaffarovna</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА РЫНОК ТРУДА В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ, ТЕНДЕНЦИИ И СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ	1112
<i>Хусайнов Р.Р., Кариева Л.С., Загидулина К.Р.</i>	
KONUSSIMON SHAKLDAGI TIBBIY ENDOPROTEZLAR UCHUN TAYYOR SHAKLGA YAQIN ZAGOTOVKALAR OLIISHNING RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYASI	1121
<i>Umarova Maxmuda Abdugafarovna, Karabayeva Lola Xasanovna</i>	

KONSOLIDATSIYALASHGAN MOLIYAVIY HISOBOTNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	1125
Mahmudova Nargiza Davlat qizi	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ	1129
Даниярова Улбосин Куатбаевна	
ASSESSING THE IMPACT OF DIGITAL ECONOMY TECHNOLOGIES ON REGIONAL PRODUCTION, SERVICE SECTOR DEVELOPMENT, AND EMPLOYMENT	1135
Kurbonova Malika Akhmad kizi	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ	1140
Ходжаева Хадия Сулейманова	
IMPROVING INTEREST RATE RISK MANAGEMENT PRACTICES IN COMMERCIAL BANKS AND ITS PRIORITIES	1146
Seitnazarov Daniyar Baxadirovich	
KAM QAVATLI TURAR-JOY BINOLARIDA ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA GIPSOKARTON KARKAS DEVORLARINING USTUNLIGI	1151
Mirzaxonova Mexribon Marat qizi, Raxmonova Mahliyoxon Avazjon qizi, Baratova Mushtariybegim O'tkir qizi	
O'ZBEKISTON IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA ENERGIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNI PROGNOZLASHDA ARIMA MODELIDAN FOYDALANISH.....	1159
Kuralbayev Jo'rabek Aybekovich	
IPO ORQALI KAPITAL JALB QILISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODOLOGIYASI	1163
Mamatmurodov Alisher Saparboyevich	
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ	1172
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
YANGI TITIB-TA'MINLAGICH TA'SIRIDA PAXTANI TITILISH JARAYONINING NAZARIY TAHLIL NATIJALARI	1178
Qurbanbaev Elyor Baxtiyarovich, Sobirov Doniyor Xolmurodovich	
TIJORAT BANKLARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALARI.....	1183
Uralov Shavkat Makhramovich	
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI MOLIYALASHTIRISH MEKANIZMLARI.....	1188
Tuychiyev Abduraxmon G'ofurovich	
AGROTADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA EKSPORT LOGISTIKASI VA TA'MINOT ZANJIRINI OPTIMALLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI	1193
No'monov Otabek O'rmonjon o'g'li	
QURILISH MATERIALLARI KORXONALARIDA INQIROZ SHAKLLANISHIGA MAKROIQTISODIY VA TARMOQ OMILLARINING TA'SIRI.....	1198
O'rinboyev Doniyorjon Baxtiyorjon o'g'li	
5LP LINTERIDAGI CHIGIT ARALASHTIRGICHNI MODERNIZATSIYA QILISH BO'YICHA BAJARILGAN ISHLARNING TAHLILI VA TADQIQOT YO'NALISHLARINI BELGILASH	1204
Nazirov Raxmatjon Rasulovich, Karimov Maxmud Raxmatovich, Abduqahorov No'monbek Oybek o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGIDA BUG'DOY YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA TA'SIRI	1209
Azamqulov Nurbek Ulug'bek o'g'li	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT XARAJATLARINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	1215
Fayziyev Rabim Alikulovich, Tohirova Zarifa Shuhrat qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1221
Ajibayeva Raiya Maxsutovna	

CHAKANA SAVDO TARMOG'INING MILLIY IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI..... 1225

G'aybullayev Sarvar O'ktam o'g'li

CHAKANA SAVDO TARMOG'INING MILLIY IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

G'aybullayev Sarvar O'ktam o'g'li

Termiz davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Email: gaybullayevsarvar674@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada jahon iqtisodiyotida chakana savdo tarmog'ining o'rni, uning rivojlanish tendensiyalari hamda iste'mol bozoridagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekistonda chakana savdo sohasini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar, normativ-huquqiy hujjatlar va ularning iqtisodiyotga ta'siri yoritilgan. Ilmiy adabiyotlar tahlili asosida chakana savdo tarmog'ining iqtisodiy mazmuni, xizmat ko'rsatish xususiyatlari hamda rivojlanish omillari mahalliy va xorijiy olimlar qarashlari asosida umumlashtirilgan. Tadqiqot natijalari hududlar kesimida chakana savdo rivojlanishini ekonometrik usullar asosida baholash va prognozlash zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: chakana savdo, global bozor, iste'mol bozori, raqamlashtirish, iqtisodiy islohotlar, ekonometrik tahlil.

Abstract. This article examines the role of retail trade in the global economy, analyzing its development trends and importance in the consumer market. Particular attention is given to reforms in the retail sector of Uzbekistan and their impact on domestic market development. Based on a review of scientific literature, the economic essence of retail trade, service characteristics, and development factors are systematized from both domestic and foreign scholars' perspectives. The findings highlight the need to apply econometric methods for assessing and forecasting retail trade development at the regional level.

Keywords: retail trade, global market, consumer market, digitalization, economic reforms, econometric analysis.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль розничной торговли в мировой экономике, а также анализируются основные тенденции её развития и значение в потребительском рынке. Особое внимание уделено реформам в сфере торговли в Республике Узбекистан, а также их влиянию на развитие внутреннего рынка. На основе анализа научной литературы обобщены теоретические подходы к определению экономической сущности розничной торговли, особенностей оказания услуг и факторов её развития. Результаты исследования обосновывают необходимость применения эконометрических методов для оценки и прогнозирования развития розничной торговли на региональном уровне.

Ключевые слова: розничная торговля, глобальный рынок, потребительский рынок, цифровизация, экономические реформы, эконометрический анализ.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida chakana savdo tarmog'i iste'mol bozorining asosiy tarkibiy qismlaridan biri sifatida yuqori sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, global chakana savdo bozori hajmi 2025-yilda taxminan 30 trillion AQSh dollariga yaqinlashgan bo'lib, kelgusi yillarda raqamli savdo, urbanizatsiya va aholi daromadlarining o'sishi hisobiga yanada kengayishi prognoz qilinmoqda.¹ undan tashqari, xalqaro tahlillarga ko'ra, dunyoning yirik chakana savdo kompaniyalari faoliyati global savdo aylanmasining muhim qismini shakllantirib, iste'molchilar talabining o'zgarishi, raqamlashtirish jarayonlari hamda logistika tizimlarining takomillashuvi bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanmoqda.

Shu jihatdan, chakana savdo tarmog'ining iqtisodiy mazmuni, xizmat ko'rsatish jarayonlari hamda uning bozor infratuzilmasidagi o'rni masalalarini ilmiy jihatdan tahlil qilish zarurati ortib bormoqda. Mazkur yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar chakana savdo faoliyatining nazariy asoslarini, xizmat ko'rsatish tizimining xususiyatlarini hamda savdo tarmoqlarining rivojlanish omillarini aniqlashga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev "...Savdo va xizmatlar sohasini rivojlantirish, zamonaviy chakana savdo infratuzilmasini kengaytirish orqali aholi bandligini ta'minlash va ichki bozorni sifatli mahsulotlar bilan to'ldirish muhim vazifalardan biridir", — deya ta'kidlagan². Bu mazkur masalaning dolzarbligi va muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Mamlakatimizda chakana savdo tarmog'i hajmi barqaror o'sib bormoqda. Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilning yanvar–sentyabr oylarida respublikamizda chakana savdo tovar aylanmasi 316,3 trln so'mni tashkil etgan. Bu raqam 2024-yilning mos davriga nisbatan qariyb 11 foizga oshganini ko'rsatadi. Ichki bozor hajmining kengayib borayotgani kuzatilmoqda. Birgina 2024-yil boshida mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari hisobiga chakana savdo sohasida faoliyat yuritayotgan korxonalar soni 90 mingdan ortiqni tashkil etgan³. Mamlakatimizda chakana savdo sohasini yanada rivojlantirish, savdo infratuzilmasini modernizatsiya qilish hamda ichki bozorni sifatli iste'mol tovarlari bilan ta'minlash bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yilning 2-iyunidagi "O'zbekiston Respublikasining Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini jadallashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-181-son qarori qabul qilindi. Ushbu qaror ijrosi O'zbekistonning xalqaro savdo tizimiga integratsiyalashuv jarayonini jadallashtirish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish hamda tashqi savdo faoliyatini yanada liberallashtirishga olib keladi. Ushbu jarayon, o'z navbatida, mamlakatda chakana savdo tarmog'ining rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, savdo bozorlarida raqobat muhitining kuchayishi, mahsulot assortimenti va sifatining oshishi, zamonaviy savdo texnologiyalarining joriy etilishi hamda savdo infratuzilmasining takomillashuvi uchun keng imkoniyatlar yaratiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur yo'nalishda qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlar chakana savdo tarmog'ini yanada takomillashtirishga xizmat qilmoqda.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, hududlar kesimida chakana savdo tarmog'ining rivojlanish jarayonlarini zamonaviy ekonometrik usullar asosida chuqur tahlil qilish masalalari yetarli darajada o'rganilmagan. Xususan, mazkur jarayonlarga ta'sir ko'rsatuvchi iqtisodiy va tashkiliy omillarning miqdoriy bahosi aniq belgilab berilmaganligi chakana savdo tarmog'ining rivojlanish istiqbollarini ilmiy asosda prognozlash imkoniyatlarini ma'lum darajada cheklab kelmoqda. Bu holat hududlar kesimida chakana savdo tarmog'i rivojlanishining nazariy va amaliy jihatlari o'rganish, uni ekonometrik modellashtirish asosida baholash hamda kelajakdagi istiqbollarini prognozlashni dolzarb ilmiy masalalar qatoriga olib chiqmoqda.

Iqtisodiy ilmiy adabiyotlarda savdo va xizmatlar sohasining rivojlanish tendensiyalarini aniqlash hamda ularni ekonometrik yondashuvlar asosida baholash masalalari ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Ushbu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlarda savdo hajmi, iste'mol bozori rivoji, logistika tizimi va savdo infratuzilmasining shakllanishi kabi omillar iqtisodiy-statistik metodlar yordamida tahlil qilinib, tarmoq rivojlanishining asosiy xususiyatlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Xususan, mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan K.Sh. Ahmedovning ilmiy tadqiqotlarida chakana savdo tarmog'ining hududiy rivojlanish xususiyatlari alohida e'tirof etilgan. Olimning fikricha, chakana savdo aholining iste'mol talabini qondirishga xizmat qiluvchi ayirboshlash jarayonining muhim shakli bo'lib, u hududlarning iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlari bilan chambarchas bog'liq holda shakllanadi. Chakana savdo tizimi doirasida turli ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar amalga oshiriladi

1 Global chakana savdo bozori va raqamli transformatsiya tendensiyalari. Elektron manba: <https://www.kenresearch.com/articles/global-retail-market-digital-transformation-trends>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti: Kirish tartibi - <https://president.uz/oz/lists/view/6930>

3 O'zbekistonning rasmiy va ishonchli yangiliklar portali veb-sayti:

Kirish tartibi - <https://vaqt.uz/uz/news/ozbekistonda-chakana-va-ulgurji-savdo-hajmi-oshdi-12029>

hamda bu jarayonlar asosan chakana tovar aylanmasi orqali namoyon bo'ladi. Chakana savdo faoliyati o'ziga xos rivojlanish yo'nalishlariga ega tarmoqdir. Uning o'sishi va samaradorligiga bir qator omillar sezilarli ta'sir ko'rsatadi.⁴

D.H. Xolmamatov o'z ilmiy tadqiqotlarida chakana savdoni tovarlarni to'g'ridan-to'g'ri yakuniy iste'molchiga yetkazib berish va sotish jarayoni sifatida tavsiflaydi. Uning ta'kidlashicha, chakana savdo ishlab chiqaruvchi bilan iste'molchi o'rtasidagi muhim bog'lovchi bo'g'in bo'lib, tovarlarning bozor orqali harakatlanish jarayonining yakuniy bosqichini tashkil etadi. Tadqiqotlarda chakana savdoning iqtisodiy mazmuni, bozor infratuzilmasidagi o'zni, aholining kundalik ehtiyojlarini qondirishdagi ahamiyati hamda mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga qo'shadigan hissasi keng tahlil qilingan. Muallifning fikriga ko'ra, chakana savdo faoliyati doirasida bir qator muhim tijorat vazifalari amalga oshiriladi. Jumladan, bozor konyunkturasini o'rganish, talab va taklif nisbatini aniqlash, ishlab chiqaruvchi yoki vositachi korxonalar bilan tovar xaridi bo'yicha hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish hamda mahsulotlarni yetkazib berishni tashkil etish shular jumlasidandir. Bundan tashqari, iste'molchilarning talab va ehtiyojlariga mos tovar assortimentini shakllantirish, savdo jarayonida turli xizmatlarni ko'rsatish, marketing faoliyatini amalga oshirish hamda reklama va axborot ishlarini tashkil etish chakana savdoning asosiy funksiyalari sifatida e'tirof etiladi⁵.

Iqtisodchi olim B.A. Abdukarimov o'z ishida savdoni xizmat ko'rsatish faoliyatining alohida turi sifatida talqin qiladi. Olimning fikriga ko'ra, savdo tizimi bir vaqtning o'zida bir nechta iqtisodiy subyektlarga xizmat ko'rsatadi. Bir tomondan, u ishlab chiqaruvchilarga o'z mahsulotlarini bozorga chiqarish va realizatsiya qilish imkonini yaratadi. Ikkinchi tomondan, savdo tarmog'i iste'molchilarning turli xil tovar va xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, savdo sohasi davlat iqtisodiy siyosatini amalga oshirish, ichki bozor barqarorligini ta'minlash hamda iqtisodiy jarayonlarning muvozanatli rivojlanishiga ko'maklashuvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Savdo tizimi boshqa iqtisodiyot tarmoqlari bilan ham uzviy aloqada faoliyat yuritadi. Xususan, ishlab chiqarish, transport, logistika, moliya va xizmat ko'rsatish sohalari bilan o'zaro hamkorlikda ishlash orqali ularning rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ayniqsa, chakana savdo tarmog'i ushbu jarayonlarning yakuniy bosqichi sifatida tovarlarning iste'molchiga yetib borishini ta'minlaydi hamda ichki bozor faoliyatining samarali ishlashida muhim rol o'ynaydi⁶.

A. Soliyev o'z tadqiqotlarida savdo xizmatlari sifatini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratadi. Uning ta'kidlashicha, chakana savdo tarmog'ida xizmat ko'rsatish darajasini yaxshilash xaridorlarga tovar tanlash jarayonida har tomonlama yordam ko'rsatishni talab etadi. Xaridorlarga mahsulotlar haqida batafsil maslahat berish, tovarlarning amaliy imkoniyatlarini namoyish etish, shuningdek, reklama va axborotning turli shakllaridan samarali foydalanish savdo xizmatlari sifatini oshirishda muhim hisoblanadi. Olimning fikriga ko'ra, ushbu chora-tadbirlar chakana savdo jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga iste'molchilarning ehtiyojlarini to'liq qondirishga olib keladi⁷.

Xorijlik olimlardan Olga Vladimirovna Chkalova o'zining "Формирование и развитие розничной торговой сети в мегаполисах" nomli dissertatsiyasida chakana savdo tarmog'ini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur o'rganadi. Tadqiqotda bozor sharoitida savdo tarmog'ini shakllantirish va rivojlantirish modeli hamda metodikasi ishlab chiqilgan. Savdo korxonalarining jozibadorligi va tashrif buyuruvchilar sonini baholash usullari taklif etilib, chakana savdo tarmog'ini hududiy joylashtirish va rivojlantirishni tartibga solish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ilgari surilgan. Muallifning ta'kidlashicha, chakana savdo faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishda eng muhim bosqichlardan biri mahalliy, ya'ni shahar va munitsipal darajadagi boshqaruv hisoblanadi. Chunki aynan ushbu darajadagi boshqaruv organlari savdo tarmog'ini tashkil etish, muvofiqlashtirish va tartibga solish jarayonlarining bevosita ijrochilari sifatida faoliyat yuritadi. Mazkur organlar savdo korxonalariga boshqa boshqaruv darajalariga nisbatan yaqin bo'lib, ularning faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega. Shu sababli ular savdo korxonalarining rivojlanish xususiyatlari, hajmi va faoliyat yo'nalishlarini hisobga olgan holda individual yondashuvni qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi⁸.

Yuricheva Yelena Yuryevnaning "Управление экономической эффективностью деятельности сельскохозяйственных предприятий" nomli asarida korxonalar faoliyatining iqtisodiy samaradorligini boshqarish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Muallifning fikricha, chakana savdo tarmog'i korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirish uchun boshqaruv jarayonini ilmiy asosda tashkil etish, ishlab chiqarish

4 K.Sh.Ahmedov // chakana savdo tarmog'ini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari // Dissertatsiya i.f.f.d., (PhD). Urganch 2024 y., - 97 bet.

5 D.H.Xolmamatov // Chakana savdoning mohiyati va ahamiyati // journal of marketing, business and management / sjif factor: 5.57. <https://cyberleninka.ru/article/n/chakana-savdoning-mohiyati-va-ahamiyati/viewer>

6 B.A.Abdukarimov // Ichki savdo iqtisodiyoti // Darslik. – T.: Iqtisod-moliya, 2010. – 41-42 betlar.

7 A.Soliyev, S.Buzrukxonov // Marketing. Bozorshunoslik. // Darslik. – T.: "Iqtisod-moliya", 2010. – 293-295 betlar.

8 O.V.Chkalova // Формирование и развитие розничной торговой сети в мегаполисах // Кандидатская диссертация. 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством», Нижний Новгород 2003 г.

salohiyatidan oqilona foydalanish hamda samaradorlikka ta'sir etuvchi omillarni chuqur tahlil qilish zarur. Olim iqtisodiy samaradorlikni oshirishda boshqaruv tizimini takomillashtirish, axborot-uslubiy ta'minotni rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish zarurligini ta'kidlaydi⁹.

Yuliya Sergeyevna Valeevaning ishida chakana savdo tarmoqlari xizmatlarini rivojlantirishning nazariy va metodologik asoslariga alohida e'tibor qaratilgan. Olimaning fikricha, chakana savdo tarmoqlari xizmatlari iqtisodiy mazmuni, xizmat ko'rsatish jarayoni va natijasi kabi uch muhim tarkibiy qismning uyg'unligi asosida shakllanadi. Muallif xizmatlarni mijozga yo'naltirilganlik, qiymatga asoslangan yondashuv hamda jarayonli yondashuv nuqtayi nazardan tahlil qilib, chakana savdo xizmatlarining iste'molchi uchun yaratiladigan umumiy qiymatini hamda savdo tarmoqlarida yuzaga keladigan tarmoq samaradorligini asoslab beradi. Shuningdek, tadqiqotda chakana savdo tarmoqlari xizmatlarini rivojlantirishning "ehtiyojlar - qiymat - investitsiyalar" konseptual modeli taklif etilgan. Muallifning ta'kidlashicha, savdo xizmatlarini samarali rivojlantirishda mijozlarga yo'naltirilgan yondashuv, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, savdo tarmoqlarining samarali tashkiliy tuzilmasini shakllantirish hamda raqamlashtirish jarayonlarini rivojlantirish muhim sanaladi¹⁰.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda chakana savdo tarmog'ining milliy iqtisodiyotdagi o'rni va uni barqaror rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari tizimli va kompleks yondashuv asosida o'rganiladi. Metodologiyaning nazariy bazasini iqtisodiy o'sish, hududiy rivojlanish va bozor infratuzilmasi nazariyalari tashkil etadi.

Tadqiqotda quyidagi usullardan foydalaniladi:

tizimli tahlil usuli – chakana savdo tarmog'ining milliy iqtisodiyotdagi o'rni, uning tarkibiy elementlari va funksional bog'liqliklarini aniqlash;

mantiqiy umumlashtirish usuli – mavjud ilmiy qarashlar va nazariy yondashuvlarni umumlashtirish;

taqqoslash usuli – turli mamlakatlar va hududlarda chakana savdorivojlanish tendensiyalarini qiyosiy tahlil qilish;

ko'rsatkichlar tizimi yondashuvi – savdo aylanmasi, bandlik, xizmatlar sifati va infratuzilma darajasi kabi mezonlar asosida baholash.

Mazkur metodologiya chakana savdo tarmog'ining iqtisodiy tizimdagi ahamiyatini nazariy jihatdan asoslash va uning barqaror rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqorida keltirilgan mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari chakana savdo tarmog'ining iqtisodiy mazmuni, uning bozor infratuzilmasidagi o'rni, xizmat ko'rsatish sifati hamda rivojlanish omillarini turli jihatlar orqali yoritib beradi. Ushbu tadqiqotlarda chakana savdo faoliyatining iqtisodiy mohiyati, iste'molchilar ehtiyojlarini qondirishdagi ahamiyati, savdo xizmatlari sifati oshirish hamda savdo tarmoqlarini samarali boshqarish masalalari alohida e'tiborga olingan. Mazkur ilmiy qarashlarni tizimli ravishda umumlashtirish va tahlil qilish maqsadida olimlarning asosiy yondashuvlari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Chakana savdo tarmog'i bo'yicha olimlarning ilmiy qarashlari tahlili¹¹

Tadqiqotchi olimlar nomlari	Tadqiqot yo'nalishi	Asosiy ilmiy g'oya	Tadqiqot uchun ahamiyati
K.Sh.Ahmedov	Chakana savdo tarmog'ining hududiy rivojlanishi	Chakana savdo aholining iste'mol ehtiyojlarini qondiruvchi ayirboshlash jarayoni bo'lib, uning rivojlanishi hududiy iqtisodiy sharoitlar bilan chambarchas bog'liq	Chakana savdo tarmog'ining hududlar kesimidagi rivojlanish xususiyatlarini aniqlashda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi
D.H.Xolmamatov	Chakana savdoning iqtisodiy mazmuni va funksiyalari	Chakana savdo ishlab chiqaruvchi va iste'molchi o'rtasidagi muhim bo'g'in bo'lib, tovarlar aylanishining yakuniy bosqichini tashkil etadi	Chakana savdo tizimining iqtisodiyotdagi o'rni va asosiy funksiyalarini aniqlashga yordam beradi

9 E.Yu.Yuricheva // Управление экономической эффективностью деятельности сельскохозяйственных предприятий // Кандидатская диссертация. 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством», Йошкар-Ола 2007 г.

10 Ю.С. Валеева // Развитие услуг розничных торговых сетей: теория, методология, практика // Докторская диссертация. «Экономика. Краснодар 2022 г.

11 Jadval ilmiy izlanishlar asosida muallif ishlanmasi

B.Abdukarimov	Savdo xizmatining iqtisodiy mohiyati	Savdo tizimi ishlab chiqaruvchi, iste'molchi, davlat va boshqa iqtisodiyot tarmoqlariga xizmat ko'rsatadigan muhim iqtisodiy faoliyat turi hisoblanadi	Chakana savdoning iqtisodiyot tarmoqlari o'rtasidagi aloqalarni ta'minlovchi tizim sifatidagi rolini yoritadi
A.Soliyev	Savdo xizmatlari sifatini oshirish	Xaridorlarga maslahat berish, mahsulotlarni namoyish qilish, reklama va axborot xizmatlarini rivojlantirish savdo xizmatlari sifatini oshiradi	Chakana savdo tizimida marketing va xizmat ko'rsatish sifatini oshirish mexanizmlarini tushuntiradi
O.V.Chkalova	Chakana savdo tarmog'ini rivojlantirish va davlat tomonidan tartibga solish	Savdo tarmog'ini rivojlantirishda mahalliy boshqaruv organlari muhim rol o'ynaydi va ular savdo korxonalarining faoliyatini bevosita tartibga soladi	Chakana savdo tarmog'ini hududiy boshqarish va joylashtirish jarayonlarini ilmiy asoslashga xizmat qiladi
Yu.S.Valeeva	Chakana savdo tarmoqlari xizmatlarini rivojlantirish	Chakana savdo xizmatlari iqtisodiy mazmun, jarayon va natijaning uyg'unligi asosida shakllanadi hamda mijozga yo'naltirilgan yondashuv muhim hisoblanadi	Chakana savdo xizmatlarini rivojlantirish va ularning iste'mol qiymatini oshirish bo'yicha ilmiy asos yaratadi
E.Yu.Yuricheva	Korxonalar faoliyatining iqtisodiy samaradorligini boshqarish	Samaradorlikni oshirish uchun boshqaruv tizimini takomillashtirish, resurslardan oqilona foydalanish va davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini rivojlantirish zarur	Chakana savdo korxonalarining iqtisodiy samaradorligini baholash va boshqarish jarayonida qo'llanilishi mumkin

Jadvalda keltirilgan olimlarning ilmiy qarashlari hamda ilmiy izlanishlarimiz tahlili shuni ko'rsatadiki, chakana savdo tarmog'i nafaqat tovarlarni yakuniy iste'molchiga yetkazib beruvchi tizim, balki ishlab chiqarish va iste'mol o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni ta'minlovchi muhim institutsional mexanizm hisoblanadi. Tadqiqotlarda savdo tarmog'ining hududiy rivojlanishi, xizmat ko'rsatish sifati, savdo infratuzilmasi hamda savdo korxonalarining iqtisodiy samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar turli jihatlar orqali yoritilgan. Ayniqsa, savdo xizmatlarini rivojlantirishda iste'molchilarga yo'naltirilgan yondashuv, marketing faoliyatini takomillashtirish va savdo jarayonlarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim omil sifatida qayd etiladi.

Chakana savdo tarmog'ining samarali rivojlanishi savdo infratuzilmasini modernizatsiya qilish, logistika tizimini takomillashtirish hamda raqamli savdo texnologiyalarini joriy etish bilan uzviy bog'liqdir. Ushbu omillar savdo korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish, iste'molchilarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilash hamda ichki bozorning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

O'rganilgan ilmiy manbalar va olimlarning nazariy qarashlari chakana savdo faoliyati ko'p sonli iqtisodiy resurslar hamda boshqaruv omillari o'zaro ta'siri asosida shakllanishini ko'rsatadi. Xususan, savdo faoliyatining samaradorligi tovar resurslari, moliyaviy imkoniyatlar, infratuzilma holati hamda mehnat salohiyatidan foydalanish darajasi bilan bevosita bog'liqdir. Ushbu omillar chakana savdo realizatsiyasi hajmining shakllanishiga ta'sir ko'rsatib, natijada savdo faoliyatidan olinadigan yalpi daromad, muomala xarajatlari hamda sof moliyaviy natijalarni belgilab beradi.

Chakana savdo tarmog'ining samarali faoliyat yuritishi nafaqat iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanish, balki savdo obyektlarini hududiy jihatdan to'g'ri joylashtirish bilan ham bevosita bog'liqdir. Savdo infratuzilmasining hududiy tashkil etilishi aholining iste'mol talabini qondirish darajasi, savdo xizmatlaridan foydalanish qulayligi hamda savdo korxonalarining iqtisodiy samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Savdo obyektlarini joylashtirish jarayoniga shaharsozlik sharoitlari, transport infratuzilmasi, aholining demografik xususiyatlari, hududning iqtisodiy salohiyati, raqobat muhiti hamda innovatsion texnologiyalarning rivojlanish darajasi kabi omillar ta'sir etadi. Mazkur omillarning o'zaro ta'sirini tizimli ravishda aks ettirish maqsadida chakana savdo obyektlarini joylashtirishga ta'sir qiluvchi asosiy omillar tizimi ishlab chiqildi (1-rasm).

1-rasm. Chakana savdo obyektlarini joylashtirishni belgilovchi asosiy omillar tizimi¹²

12 Ilmiy izlanishlar asosida muallif ishlanmasi

1-rasmda chakana savdo obyektlarini hududiy joylashtirishga ta'sir etuvchi asosiy omillar tizimi tasvirlangan. Shaharsozlik omili savdo obyektlarini tashkil etishda hududning rejalashtirilishi, aholi zichligi hamda funksional zonalarning joylashuvini inobatga olishni talab etadi. Transport-logistika omili esa savdo obyektlarining transport tarmoqlari bilan bog'liqligi orqali xaridorlar oqimi shakllanishi va tovarlarni yetkazib berish jarayonining samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy-demografik omillar hudud aholisi soni, daromad darajasi hamda iste'mol talabining xususiyatlari bilan belgilanadi. Shu bilan birga, iqtisodiy omillar savdo infratuzilmasiga yo'naltirilayotgan investitsiyalar hajmi va biznes muhitining rivojlanish darajasi bilan tavsiflanadi. Bundan tashqari, hududdagi raqobat muhiti hamda innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi savdo xizmatlari sifatini oshirish va savdo obyektlari faoliyatining iqtisodiy samaradorligini ta'minlashda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, chakana savdo tarmog'ining samarali rivojlanishi savdo resurslaridan oqilona foydalanish, savdo infratuzilmasini takomillashtirish hamda savdo obyektlarini hududiy jihatdan maqsadga muvofiq joylashtirish bilan belgilanadi. Innovatsion va raqamli texnologiyalarni joriy etish savdo jarayonlarining samaradorligini oshirish hamda iste'molchilarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilashga olib keladi. Shu nuqtayi nazardan, savdo korxonalarining faoliyatini iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida tahlil qilish, ekonometrik yondashuvlar orqali baholash va rivojlanish tendensiyalarini prognozlash chakana savdo tarmog'ining barqaror rivojlanishini ta'minlashda asosiy yo'nalishlardan hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Global chakana savdo bozori va raqamli transformatsiya tendensiyalari. Elektron manba: <https://www.kenresearch.com/articles/global-retail-market-digital-transformation-trends>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti: Kirish tartibi - <https://president.uz/oz/lists/view/6930>
3. O'zbekistonning rasmiy va ishonchli yangiliklar portali veb-sayti: Kirish tartibi - <https://vaqt.uz/uz/news/ozbekistonda-chakana-va-ulgurji-savdo-hajmi-oshdi-12029>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 2-iyundagi "O'zbekiston Respublikasining Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini jadallashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-181-son qarori // URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6480161>
5. K.Sh.Ahmedov // chakana savdo tarmog'ini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari // Dissertatsiya i.f.f.d., (PhD). Urganch 2024 y., - 97 bet.
6. D.H.Xolmamatov // Chakana savdoning mohiyati va ahamiyati // journal of marketing, business and management / sjif factor: 5.57. <https://cyberleninka.ru/article/n/chakana-savdoning-mohiyati-va-ahamiyati/viewer>
7. B.A.Abdukarimov // Ichki savdo iqtisodiyoti // Darslik. – T.: Iqtisod-moliya, 2010. – 41-42 betlar.
8. A.Soliyev, S.Buzrukxonov // Marketing. Bozorshunoslik. // Darslik. – T.: "Iqtisod-moliya", 2010. – 293-295 betlar
9. O.B.Чкалова // Формирование и развитие розничной торговой сети в мегаполисах // Кандидатская диссертация. 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством», Нижний Новгород 2003 г.
10. Е.Ю.Юричева // Управление экономической эффективностью деятельности сельскохозяйственных предприятий // Кандидатская диссертация. 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством», Йошкар-Ола 2007 г.
11. Ю.С. Валеева // Развитие услуг розничных торговых сетей: теория, методология, практика // Докторская диссертация. «Экономика. Краснодар 2022 г.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100